

Krótkie doniesienie – Short communication

***Odontoplatys bidentulus* (Herrich-Schaeffer, 1842) (Heteroptera: Miridae) w Beskidzie Zachodnim**

DARIUSZ KOJDER¹, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{2*}

¹ ul. Królickiego 4/31, 32-650 Kęty; ² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [*Odontoplatys bidentulus* (Herrich-Schaeffer, 1842) (Heteroptera: Miridae) in Western Beskidy Mts.]. This note presents the first observation of *Odontoplatys bidentulus* in the Western Beskidy Mountains. *O. bidentulus* is a montane species distributed in the Carpathians and the mountains of the Balkan Peninsula. *O. bidentulus* lives on trees and herbaceous plants but its development is exclusively associated with *Aruncus vulgaris*. Additional information about the distribution of this species in Europe is also provided.

Key words: true bugs, plant bugs, faunistics, new records, Poland.

Rodzaj *Odontoplatys* Fieber, 1858, reprezentowany jest na świecie jedynie przez dwa gatunki: *O. bidentulus* (Herrich-Schaeffer, 1842) i *O. suturalis* (Jakovlev, 1883) (Aukema 2024). W Polsce występuje tylko pierwszy z nich (Gierlasiński i Taszakowski 2024).

Odontoplatys bidentulus jest gatunkiem występującym jedynie w Europie (Ryc. 1). Jego obecność stwierdzono dotychczas, poza naszym krajem, w Bułgarii, Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii, Słowacji i w Karpatach na Ukrainie (Aukema 2024).

Jest gatunkiem górskim wykazany w Polsce jedynie z Beskidu Wschodniego (Cmoluchowa i Lechowski 1977; Taszakowski i Gorczyca 2018), Bieszczadów (Cmoluchowa i Lechowski 1977; Gorczyca i Herczek 1988; Gorczyca i Wolski 2011), Pienin (Smreczyński 1954), Sudetów Zachodnich (Gierlasiński 2024a) oraz Tatr (Reuter 1881; Horváth 1897; Lis J. A. i Gorczyca 2000).

Biologicznie pluskwik ten związany jest z drzewami, głównie bukami (*Fagus* spp.), leszczynami (*Corylus* spp.), olszami (*Alnus* spp.), jodłami (*Abies* spp.) oraz świerkami (*Picea* spp.), a także roślinami zielnymi. Rozwijają się jednak jedynie na parzydle leśnym (*Aruncus vulgaris* Rafin.) (Bryja i Kment 2007; Gorczyca i Wolski 2011).

Przez niektórych autorów uważany jest za gatunek charakterystyczny dla zbiorowisk roślinnych *Adenostylion alliariae* i *Alno-Padion* (Gorczyca i Herczek 1988). Zasiadła ciepłe i wilgotne biotopy (Gorczyca i Lis J.A.

2000), a dorosłe osobniki pojawiają się w czerwcu i lipcu (Gorczyca i Wolski 2011).

Ryc. 1. Rozmieszczenie *Odontoplatys bidentulus* w Europie. [Fig. 1. Distribution of *Odontoplatys bidentulus* in Europe].

Poniżej autorzy prezentują pierwsze w Beskidzie Zachodnim stanowisko *Odontoplatys bidentulus* (Ryc. 2).

Beskid Zachodni: Gruszowiec, Polana Michurowa w pobliżu szczytu góry Ćwilin (UTM: DA40, GPS: 49.686, 20.192), 14.06.2023, 1050 m.n.p.m., łąka górską wraz z zaroślami w strefie ekotonu (Ryc. 3), leg. D. Kojder.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski et al. 1973).

Ryc. 2. Rozmieszczenie *Odontoplatys bidentulus* w Polsce: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (Gierlasiński 2024b). [**Fig. 2.** Distribution of *Odontoplatys bidentulus* in Poland: black dots – literature data, red dot – new site; map generated by noncommercial program MapaUTM (Gierlasiński 2024b)].

Ryc. 3. Stanowisko *Odontoplatys bidentulus* w masywie góry Ćwilin (fot. D. Kojder). [**Fig. 3.** Site of *Odontoplatys bidentulus* in Ćwilin Massif (photo by D. Kojder)].

Piśmiennictwo – References

- Aukema B. (ed.) 2024. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>, dostęp: 4.07.2024.
- Bryja J., Kment P. 2007. True bugs (Heteroptera) of the Bukovské vrchy Hills (Poloniny National Park, Slovakia). *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* **92**: 1–51.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. Katalog fauny Polski **23**(2): 1–232.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1977. Uzupełnienie do poznania pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Beskidu Wschodniego i Bieszczadów. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **21**: 265–269.
- Fieber F.X. 1858. Kriterien zur generischen Theilung der Phytocoriden (Capsini aut.). *Wiener Entomologische Monatschrift* **2**: 289–327, 329–347, 388.
- Gierlasiński G. 2024a. Uwagi do kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Aliny Kasprowicz. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* **30**(online 003): 1–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10829921>.
- Gierlasiński G. 2024b. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 5.01.2023.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 5.07.2024.
- Gorczyca J., Herczek A. 1988. Miridae (Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów Zachodnich. *Acta Biologica Silesiana* **10**(27): 110–124.
- Gorczyca J., Lis J.A. 2000. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* **7**: 191–204.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae. *Catalogus faunae Poloniae, New Series* **3**. 172 ss.
- Herrich-Schaeffer G.A.W. 1842. Die wanzenartigen Insecten. Sechster Band. Z.H. Zeh'schen Buchhandlung, Nürnberg 118 pp.
- Horváth G. 1897. Hemiptera. *Fauna Regni Hungariae* **1897**: 1–72.
- Jakovlev V.E. 1883. *Pycnopterna suturalis*, n. sp. *Revue Mensuelle d'Entomologie Pure et Appliquée* **1**: 110.
- Reuter O.M. 1881. Analecta hemipterologica. Zur Artenkenntnis, Synonymie und geographischen Verbreitung der palaarktischen Heteropteren. *Berliner Entomologische Zeitschrift* **25**: 155–196.

Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.

Taszkowski A., Gorczyca J. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego - geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 5 July 2024

Zaakceptowano (accepted): 19 August 2024